

DOI:

Зростання ролі інформаційно-аналітичної діяльності в сучасному українському суспільстві

*Калашнікова Г. В., студентка,
науковий керівник – канд. філос. наук, Парафійник Н. І.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Сьогодні ні в кого не виникає сумніву у важливості інформаційно-аналітичної діяльності та вагомості її внеску до прогресивного розвитку суспільства. У сучасному світі інформація є стратегічним національним ресурсом, який відіграє дедалі більшу роль у системі державного управління. Це пояснюється тим, що інформаційно-аналітична діяльність присутня в усіх сферах суспільного життя через зростаючий потік інформації, необхідний для прийняття управлінських рішень і здійснення інших видів суспільної діяльності.

Україна не є винятком: як і у всіх розвинутих держав, інформаційно-аналітична діяльність активно розвивається в державних і комерційних установах. В останні роки став ширший статус інформаційно-аналітичної діяльності, а з ним і значущість ролі. Зі стрімкою технологізацією аналітичної діяльності, комп'ютеризацією спеціалізовані наукові організації виробляють нову, невідому суспільству інформацію. Ці причини сприяють створенню центрів аналізу інформації. Роль цих центрів полягає в постійному збиранні опублікованої та неопублікованої інформації, важливої для всього українського суспільства. Інформаційно-аналітичні центри здійснюють відбір, аналіз, оцінювання, класифікацію інформації, щоб всі державні, комерційні організації могли плідно та якісно працювати. За науковими висновками, рівень інформаційного забезпечення державних органів влади значною мірою впливає на розвиток економіки та політичне становище в країні.

Інформаційно-аналітична діяльність, як головний двигун всіх процесів країни, впливає на сфери управлінської діяльності, на програмно-цільові установки; умови для ефективного функціонування держави, економічних показників; збільшення зайнятості населення; залучення зовнішніх інвестицій; підтримку найбільш значущих інноваційних проєктів; стабілізацію фінансово-бюджетної сфери; ефективне управління й контроль фінансових потоків; розвиток інфраструктури та ефективне управління системами соціального забезпечення; охорони здоров'я, освіти, житлово-комунального господарства та на інші важелі благоустрою країни.

Отже, інформаційно-аналітична діяльність відіграє важливу роль у розвитку українського суспільства, впливаючи на прийняття ефективних рішень на всіх рівнях управління – міжнародному, державному, регіональному, локальному. В умовах жорстокої збройної агресії Російської федерації проти України аналітики допомагають боротися з дезінформацією та маніпулюванням інформацією, розкриваючи військові злочини агресора проти людства.